





ularni “o‘qish va o‘rganishga o‘rgatish”ni talab qilayapti. Jadallik bilan o‘zgarib va rivojlanib borayotgan axborotlashgan jamiyatda faoliyat ko‘rsatish va yashash o‘quvchilardan nafaqat shunchaki tayyor bilimlarni o‘zlashtirishni, balki turfa ko‘rinishdagi ma’lumotlarni mustaqil izlab topish va qayta ishlashni hamda ulardan turli hayotiy vaziyatlarda samarali foydalanishni taqozo etmoqda.

Hozirgi zamon didaktikasida, fizika va matematika fanlarini o‘qitishda ta’lim metodi o‘zining quyidagi ikki tomoni bilan xarakterlanadi:

- a) o‘qitish (o‘qituvchining faoliyati);
- b) o‘rganish (o‘quvchilarning ongli bilish faoliyati).

Ta’lim jarayoni o‘qitish va o‘rganishdan iborat bo‘ladigan bo‘lsa, u holda o‘qitish (o‘quvchilarning bilish faoliyatlarini boshqarish va tekshirishga doir axborot turlari, usul va vositalari), o‘rganish (o‘quv materialini o‘quvchilar tom onidan o‘zlashtirishning turlari, usul va vositalari) o‘zining quyidagi metodlari orqali amalga oshiriladi. O‘qitish va o‘rganish metodlari o‘zaro bir-biri bilan uzviy aloqadorlikda bo‘lib, akademik litseylarda o‘qitish jarayonini quyidagicha klassiflkatsiyalash mumkin:

1. Ilmiy izlanish metodlari (kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraksiyalash va klassiflkatsiyalash).
2. O‘qitish metodlari (evristik metod, programmalashtirilgan ta’lim metodi, muammoli ta’lim metodi, ma’ruza va suhbat metodlari).
3. Xulosa chiqarish metodlari (induksiya, deduksiya va analogiya).

Ma’lumki, matematika fanini o‘rganadigan obyekt materiyadagi narsalarning fazoviy shakllari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Ana shu shakllar orasidagi miqdoriy munosabatlarni aniqlash jarayonida



matematiklar izlanishning ilmiy metodlaridan vosita sifatida foydalanadilar. Matematikadagi izlanishning ilmiy metodlari bir vaqtning o'zida matematikani o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari vazifasini ham bajaradi. O'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari quyidagilardan iboratdir. 1. Tajriba va kuzatish. 2. Taqqoslash. 3. Analiz va sintez. 4. Umumlashtirish. 5. Abstraksiyalash. 6 . Aniqlashtirish. 7. Klassifikatsiyalash.

Bugungi kunda bir qator o'quv kompyuter dasturlari mavjud, shuning uchun har bir mavzuni tushuntirishdan oldin o'qituvchi nafaqat undan qanday foydalanish masalasini ko'rib chiqishi kerak, balki uni o'rganayotgan kompyuter dasturlari, mavjud dasturlardan qaysi biri yaxshiroq, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini baholagandan so'ng foydalanishi lozim. Misol tariqasida, fizika fani darslarida "Elektromagnit to'lqin" mavzusini, dasturlarga qo'yiladigan talablarni, shuningdek, ushbu mavzuni aks ettiruvchi mavjud dasturlarning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Keling, mavzu materialini qisqacha tahlil qilaylik. Mavzu ob'ektiv ravishda o'quvchilar uchun qiyin, buning sababi o'quvchilar elektromagnit to'lqin modeli tushuna olmaydi. Matematik apparatlar yetarli emasligi sababli Maksvell tenglamalaridan olinishi mumkin. Modelning o'zi ham ancha murakkab matematik apparat, shuning uchun talabalarga faqat grafik tasvir beriladi. Model bir nechta tavsiflovchi xususiyatlariga ega (vektorlarning perpendikulyarligi, sinus qonuniga bo'ysunish, tarqalishning to'g'riligi). Ushbu model uch o'lchovli fazoda grafik bilan ifodalanadi, buni o'quvchilar tushunishlari qiyin, bundan tashqari, bu vaqtga ham bog'liq va bunday bog'liqlikni faqat dinamik namoyish vositalari (kompyuter grafikasi) yoki video tasvir yordamida tasvirlash



mumkin.

Fizika bugungi kungacha faol rivojlanayotgan fandır. Shuning uchun fizikani keyingi ilmiy kashfiyotlar va yutuqlar uchun fan sifatida o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda ta'lim jarayonida ko'p narsa o'zgardi. Yog'och taxta o'rniga ular tobora ko'proq multimedia proyektorlari va interaktiv doskalardan, bo'r o'rniga multimedia markerlaridan foydalana boshladilar. Raqamli uskunalar, mobil gadjetlar, shaxsiy kompyuterlar va boshqa ko'p narsalar ta'lim muassasalarida o'qitish usullarini soddalashtirdi.

Menimcha, fizika va matematika fanlarini o'qitish axborot texnologiyalarisiz amalga oshmaydi. Unda juda ko'p hisob-kitoblar va grafiklar mavjud, shuning uchun kompyuterlar va turli multimediyalar ishlashni osonlashtiradi. O'quv jarayonida, bir qancha muammolar, ya'ni o'quvchilarda fanga qiziqishning susayishi va natijada bilim darajasining pasayishi kuzatila boshladi. Bu muammolar ilmiy adabiyotlarning kamligi, illyustrativ misollarning kamligi, eskirgan darsliklar va yangi jihozlarning yetishmasligi bilan izohlanadi. Zamonaviy dunyoda ma'lumotlar miqdori ko'p marta oshadi va klassik darsliklar endi kerakli materialni bera olmaydi, shuning uchun elektron resurslar tobora ko'proq foydalanilmoqda. Fizika va matematika darslarida kompyuter texnologiyalaridan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- o'quv materialini o'rganishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish;
- o'quvchilar va o'qituvchilarning kundalik o'quv ishlari uchun vosita sifatida kompyuterlardan intensiv foydalanish;



- o'quv telekommunikatsiya loyihalarini amalga oshirish jarayonida o'quvchilarning mustaqil izlash va tadqiqot ishlarini bajarish usullarini ishlab chiqish;
- muammolarni hal qilishda elektron jadvallardan foydalanish;
- virtual seminarlar va laboratoriya ishlarini o'tkazish;
- o'qituvchilarni yangi mazmun, o'qitishning yangi usullari va tashkiliy shakllari bilan ishlashga o'rgatish.

Ma'lumki, ma'lumotlarning o'rtacha atigi 15% eshitish organlari yordamida, 25% esa ko'rish organlari yordamida o'zlashtiriladi. Va agar siz idrok organlariga birgalikda ta'sir qilsangiz, ma'lumotlarning taxminan 65% o'zlashtiriladi. O'qituvchi tomonidan "doskadagi" eslatmalarning mazmunini proyeksiya qilish uchun multimedia proyektori qo'llaniladigan barcha darslarni eslab qolish osonroq va ma'lumotlarni hazm qilish osonroq bo'ladi va sinfdagi har bir kishi ko'rsatilgan materialni aniqroq ko'rishga imkon beradi. Xulosa. Hozirgi kunda jahon tajribasidan ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayoniga o'qitishning yangi, zamonaviy usul-vositalari kirib kelmoqda va samarali foydalanilmoqda. O'qituvchi o'tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o'tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo'lishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar: axborot vo sitalaridan foydalanib; ko'rgazmali qurollari yordamida; interfaol metodlarni qo'llash orqali; va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o'quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O'quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi

Foydalanilgan adabiyotlar:



1. Abdurahmonov B. Matematik induksiya metodi/ Toshkent, 2008 y.
2. N.N. Azizxo‘jaeva “Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat” Toshkent. “AvtoNashr” 2006y
3. Saitov Yo. «Matematika va matematiklar haqida». Toshkent. «O‘qituvchi»
4. Yosh matematik qomusiy lug‘ati. Toshkent. « O‘zbekiston ensiklopediyasi»,
5. Yosh fizik ensiklopedik lug'at. A.AAbdurazzoqov.E.NNazirov.
6. A.G.G'aniyev, A.K.Avliyoqulov, G.A.Almardonova Fizika (I qism). Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun. Toshkent: “O‘qituvchi”.2002 yil